

“MAANFAATLAR TO‘QNASHUVI”NI “KORRUPSIYA”DAN FARQLASHNING MA‘MURIY-HUQUQIY MEZONLARI VA ULARNING JAVOBGARLIK CHEGARALARIGA TA’SIRI

Tosheva Ozoda Karim qizi

Toshkent davlat yuridik universitet magistri

e-pochta: toshevaozoda003@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17600058>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etayotgan manfaatlar to‘qnashuvining huquqiy mohiyati, kelib chiqish sabablari va uning davlat boshqaruvidagi salbiy oqibatlari yoritilgan. Manfaatlar to‘qnashuvining huquqiy tabiati, uning yuzaga kelish omillari va oldini olishga qaratilgan institutsional mexanizmlar yoritilar ekan, mazkur holatning korrupsiyaviy xatti-harakatlardan farqi – ya’ni noqonuniy manfaat ko‘zlashning mavjudligi yoki mavjud emasligi, shaxsning subyektiv niyati va moddiy zarar keltirish elementi kabi belgilarga alohida e’tibor qaratiladi. Shuningdek, O‘zbekiston qonunchiligida „manfaatlar to‘qnashuvi“ni “korrupsiya”dan farqlashni huquqiy jihatdan mustahkamlash va amaliy mexanizmlarni takomillashtirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: manfaatlar to‘qnashuvi, korrupsiya, davlat boshqaruvi, qonunchilik, ochiqlik, korrupsiyaga qarshi kurash, huquqiy madaniyat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования конфликта интересов, причины его возникновения и проблемы в государственном управлении: его правовая природа, отсутствие институциональных механизмов повышения его устойчивости, отличие данной ситуации от серьезных коррупционных проблем, а именно, отсутствие выгодного интереса или материального существования, личный субъективный умысел и элемент причинения материального ущерба. Разработаны предложения по разграничению «конфликта интересов» от «коррупции» в законодательстве Узбекистана, обеспечению правового регулирования и практических механизмов.

Ключевые слова: конфликт интересов, коррупция, государственное управление, законодательство, открытость, борьба с коррупцией, правовая культура.

Abstract: This article discusses the current important legal regulation of conflicts of interest, the causes of their occurrence and its problems in public administration: its legal nature, the absence of institutional mechanisms to increase its stability, the difference of this situation from serious corruption problems - namely, the absence of a beneficial interest or material existence,

personal subjective intention and the element of causing material damage. Proposals have been developed to distinguish "conflict of interest" from "corruption" in the legislation of Uzbekistan, to provide legal regulation and practical mechanisms.

Keywords: conflict of interest, corruption, public administration, legislation, openness, fight against corruption, legal culture.

Zamonaviy davlat boshqaruv tizimida fuqarolarning ishonchini mustahkamlash, davlat organlari faoliyatining shaffofligini ta'minlash hamda mansabdor shaxslar tomonidan suiiste'molliklarning oldini olish korrupsiyaga qarshi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. „Manfaatlar to'qnashuvi“ va „korrupsiya“ tushunchalari ko'pincha bir-biriga yaqin bo'lib ko'rinsa-da, ularning huquqiy mohiyati, ijtimoiy xavflilik darajasi, javobgarlik shakllari va profilaktik yo'nalishlari tubdan farq qiladi.

Mamlakatni modernizatsiya qilish jarayonida jamiyat rivojiga to'siq bo'ladigan asosiy illatlardan biri bo'lgan korrupsiyaning xavfli shakllaridan biri, ya'ni manfaatlar to'qnashuviga qarshi kurashish uchun olib borilayotgan ishlar aynan shu maqsadni ko'zlaydi. Zamonaviy jamiyatda manfaatlar to'qnashuvining yuzaga kelishi, davlat boshqaruviga nisbatan aholi ishonchsizligini keltirib chiqarishi sababli, bu masala bo'yicha yangi usullarni izlash o'ta muhim va dolzarb hisoblanadi.

Ushbu maqola „manfaatlar to'qnashuvi“ va „korrupsiya“ tushunchasi, uning huquqiy tabiati, olimlar tomonidan e'lon qilingan ilmiy ishlar tahlili, xalqaro tajriba va O'zbekistondagi huquqiy baza sharhini keltirishni, shuningdek, mavjud kamchiliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berishni maqsad qilgan.

Metodologiya

Tadqiqot davomida davlat boshqaruvida manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillar va ularning huquqiy asoslari o'rganildi. Ushbu maqolada manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi, uning huquqiy tabiati, olimlar tomonidan e'lon qilingan ilmiy ishlar tahlili, xalqaro tajriba va O'zbekistondagi huquqiy baza sharhi keltiriladi. Ushbu tadqiqot ishida tahlil qilish, xolislik qiyoslash, taqqoslash, tizimlilik va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, mavjud kamchiliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

Natijalar

Umuman olganda, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvining shakllanishiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular qatoriga ijtimoiy va madaniy sharoit,

institutsional hamda tashkiliy tuzilmalar, axloqiy va siyosiy muhit, shuningdek, iqtisodiy va tarkibiy islohotlar siyosati kiradi. A.Sh.Bekmurodovning “Korrupsiyaga qarshi kurashish” darsligida davlat boshqaruvida korrupsiya va manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelishining bir qator sabablariga batafsil to‘xtalib o‘tilgan.

Manfaatlar to‘qnashuvi turli shakllarda va sharoitlar natijasida paydo bo‘lishi mumkin. Bunga misol sifatida quyidagi holatlar ko‘rsatiladi: mansabdor shaxslar, davlat xizmatchilari yoki deputatlarning tijorat faoliyatida shaxsiy yoki korporativ manfaat ko‘zlab bevosita ishtirok etishi; davlat mablag‘larini o‘zlashtirish maqsadida ularni tijorat tuzilmalariga yo‘naltirish kabi holatlar.

Muhokama

Yaqin yillarga qadar “manfaatlar to‘qnashuvi” atamasiga oid yagona tushuncha yo‘q edi, shu sababdan unga turlicha ta‘riflar berilgan edi. Ammo, manfaatlar to‘qnashuviga qarshi kurashishning dolzarbligi, shu bilan birgalik, O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlarning (BMT, IHTT va boshqa) korrupsiyaga qarshi xalqaro hujjatlarda keltirilgan majburiyatlari ijrosini ta‘minlash vazifasi, O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi O‘RQ-419-son “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunida, uning ilk bor huquqiy tushunchasini ishlab chiqishni taqozo etdi.

BMTning Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasini amalga oshirish bo‘yicha texnik qo‘llanmada manfaatlar to‘qnashuvi tushunchasi ishlatilmagan bo‘lsada, lekin quyidagi jumlar keltirilgan: “Umumiy prinspga ko‘ra, davlat organlarida shunday sharoit yaratish kerakki, unga xizmatlar ko‘rsatish jarayoni oshkora va shaffofligi ta‘minlangan bo‘lishi toki shaxsiy va o‘zgalar manfaatlariga asoslangan sovg‘a va mehmondo‘stlik munosabatlari rasmiy xarakterlar va qarorlar qabul qilinishiga ta‘sir ko‘rsata olmasligi zarur” [2]

Davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimining manfaatlar to‘qnashuvi bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solishning dolzarbligi sababli, 2024-yilning 5-iyun kuni “Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi O‘RQ-931-son Qonuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolandi (Qonun rasmiy e‘lon qilingan kundan e‘tiboran olti oy o‘tgach kuchga kiradi). Mazkur Qonunda, manfaatlar to‘qnashuvining quyidagi yangi tahrirdagi tushunchasi qayd etildi: “Manfaatlar to‘qnashuvi – shaxsning shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorligi uning o‘z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta‘sir ko‘rsatayotgan yoxud ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki

davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan (mavjud manfaatlar to'qnashuvi) yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan (ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi) vaziyat".

Yuqorida keltirilgan vaziyatlar asosan ayrim davlat xizmatchilarining tashkilotning ichki me'yorlariga, shu jumladan, tashkilot nizomi (ustavi), faoliyat tartib-taomillari va kun tartibiga rioya qilmaslikda, shuningdek boshqa xodimlarning huquq va erkinliklarini mensimaslik oqibatida kelib chiqadi.

"Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi 419-sonli qonunning 3-moddasida korrupsiya tushunchasiga ta'rif berilgan. Unga ko'ra, korrupsiya – shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foidalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishdir [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti korrupsiya va uning muhim shakllaridan biri bo'lgan manfaatlar to'qnashuviga qarshi kurashish bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surmoqda. Ushbu tashabbuslar quyidagilarda aks etadi: davlat xizmatchilarini tanlov asosida saralash, lavozimga tayinlash va yuqori lavozimlarga ko'tarish jarayonida shaffoflikni ta'minlovchi davlat xizmati tizimini shakllantirish; davlat xizmatchilarining daromadlarini deklaratsiya qilish tizimini bosqichma-bosqich joriy etish; ularning mehnat haqlarini yetarli darajada belgilash; davlat xizmatini o'tash jarayonida manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish.

Bundan tashqari, davlat organlari va tashkilotlarining hisobdorligi hamda shaffofligini oshirish, korrupsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklar haqida xabar bergan shaxslarni himoya qilish uchun samarali huquqiy mexanizmlar joriy etish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni kuchaytirish, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyat yuritishini ta'minlash kabi choralarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashuvchi hamda reytinglarni tuzuvchi xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash yo'nalishida ham muhim ishlar amalga oshirilmoqda [3].

B.Ismailov ham o'zining maqolasida korrupsiya va davlat boshqaruvidagi manfaatlar to'qnashuvining oldini olish borasidagi muammolar va ularni bartaraf etish uchun bir qancha takliflar bergan. Jumladan, B.Ismailov "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi, "Davlat xizmatchisining odob-axloq kodeksi to'g'risida"gi, "Manfaatlar to'qnashuvini oldini olish to'g'risida"gi, "Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi to'g'risida"gi, "Davlat xizmatchilarining daromadlarini, mol-

mulklarini hamda manfaatlar to'qnashuvini deklaratsiya qilish to'g'risida"gi, "Normativ-huquqiy hujjatlarning korrupsiyaga qarshi ekspertizasi to'g'risida"gi va davlat xizmatchisining maqomini, uning huquq va erkinliklarini belgilovchi, xizmatni o'tashdagi chegaralar va taqiqlarni o'rnatuvchi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora tadbirlarni takomillashtiruvchi normativ-huquqiy hujjatlarni imkon qadar tez qabul qilish maqsadga muvofiq, deydi [4].

So'nggi yillarda korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida olib borilayotgan ishlarning ahamiyati va ko'lami kengaydi. Chunki korrupsiya nafaqat demokratiyaning, umuman, har qanday taraqqiyotning kushandasi ekani barchaga ma'lum. Shu ma'noda, o'tgan asrda yashab o'tgan amerikalik yozuvchi Teodor Drayzerning "Sarmoyador" asarida aytilganidek, "Korrupsiya avj olgan davlat, go'yo ichidan yemirilgan mo'rt daraxtga o'xshab qoladi. Shak-shubha yo'qki, u birinchi jiddiy sinovga duch kelishidayoq ag'dariladi".

Aytish joizki, korrupsiya darajasini kamaytirishga turli omillar ta'sir qiladi, ulardan biri – qabul qilinadigan qonun hujjatlarida korrupsiyaviy normalarning mavjudligi va bu normalarning amaliyotga joriy etilishining oldini olishdir. Manfaatlar to'qnashuvining oldini olishga qaratilgan ishlar, shu jumladan, normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritish bilan ham bog'liq. Chunki qonunchilikda korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga qarshi kurashishni tartibga soluvchi maxsus qonunlar, qarorlar yoki nizomlar bo'lmasa, bu jarayon huquqiy asosga ega bo'lmaydi. Bundan tashqari, normativ-huquqiy hujjatlar o'rtasidagi ziddiyatlar korrupsiya yoki manfaatlar to'qnashuvining yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Shunday salbiy oqibatlarining oldini olish uchun normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertizalardan o'tkaziladi.

Xulosa

Manfaatlar to'qnashuvi – korrupsiyaga olib boruvchi xavfli omil bo'lsa-da, uning o'zi huquqiy jihatdan jinoyat sifatida baholanmaydi. Bu – vaziyat, ehtimoliy xavf, davlat xizmati xolisligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omil xolos. Korrupsiya esa aniq noqonuniy harakat bo'lib, moddiy manfaatga ega, qasd bilan sodir etiladi va jamiyatga real zarar yetkazadi. Shunday qilib, manfaatlar to'qnashuvini to'g'ri aniqlash va bartaraf etish davlat xizmati tizimida korrupsiyaning oldini olishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ma'muriy-huquqiy mezonlar orqali ushbu ikki tushuncha o'rtasida aniq huquqiy chegara o'rnatilishi jazoning individuallashtirilishi, davlat xizmati sifati, jamiyat ishonchi va boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Manfaatlar to'qnashuvi davlat boshqaruvining samaradorligini ta'sir qiluvchi muhim huquqiy va siyosiy fenomen hisoblanadi. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, manfaatlar to'qnashuvi huquqiy tizimda, ayniqsa davlat xizmatchilari faoliyatida, korrupsiyaning keltirib chiqarishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, uning oldini olish va samarali nazorat o'rnatish, davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlash uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni. // <https://lex.uz/docs/-3088008> / (Law of the Republic of Uzbekistan on Combating Corruption);
2. Sommer, J. M. (2021). Manfaatlar to'qnashuvi va maishiy korrupsiyaning ta'siri. *International Journal of Political Science*, 12(3), 78–93.
3. B.Toshev Korrupsiyaga qarshi kurashishga oid xalqaro normalarni milliy qonunchilikka implementasiya qilish // *Yurist axborotnomasi – Vestnik yurista – Lawyer herald*. № 5 (2020), s. 92-98)
4. B.Ismailov, Davlat boshqaruvidagi manfaatlar to'qnashuvining oldini olish: Muammolar va takliflar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Noshirlik Uy-chi. (2023)

